

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

Ибадуллаев Сарварбек Шухрат ўғли,
 Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни
 муҳофаза қилиш академияси ўқитувчиси
 E-mail: sarvaribadullayev2020@gmail.com

ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА СУДЛАНГАНЛИК ИНСТИТУТИНИНГ ЖИНОЯТ- ҲУҚУҚИЙ АҲАМИЯТИ

For citation: Ibadullaev Sarvarbek Shukhrat ugli. THE CRIMINAL-LEGAL SIGNIFICANCE OF THE INSTITUTION OF CONVICTION IN CRIMINAL LEGISLATION. Journal of Law Research. 2023, Special issue 4, pp. 36-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10572294>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Жиноят қонунчилигида судланганлик институтининг жиноят-ҳуқуқий аҳамиятига доир масалалар баён этилган. Шунингдек, мақолада Жиноят қонунчилигида судланганлик институти ўзига хос ўринга эга эканлиги ва шу билан биргаликда бу институтни такомиллаштириш юриспруденциянинг асосий масаларидан бири ҳисобланиши борасида олимларнинг фикир ва мулоҳазалари берилган. Мақолада судланганлик институтини такомиллаштириш юзасидан муаллифнинг тегишли таклиф ва тавсиялар берилган. Мазкур мақолада жиноят ҳуқуқига оид кўплаб юридик адабиётларда судланганлик тушунчасига оид бир қанча назариялар келтириб ўтилган.

Калит сўзлари: Айб, жиноят, жазо, жавобгарлик, судланганлик, фуқаролар, шахслар, ҳуқуқ, эркинликлари, ҳимоя қилиш.

Ибадуллаев Сарварбек Шухрат угли,
 Преподаватель Академии правоохранительных
 органов Республики Узбекистан
 E-mail: sarvaribadullayev2020@gmail.com

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ОСУЖДЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с уголовно-правовым значением института осуждения в уголовном праве. Также в статье приводятся мнение и мнения ученых о том, что институт осуждения занимает особое место в уголовном праве, и в то же время совершенствование этого института считается одним из основных вопросов судебной практики. В статье изложены предложения и рекомендации автора по совершенствованию института уголовного правосудия. В данной статье упоминается несколько теорий, связанных с понятием осуждения во многих юридических литературах по уголовному праву.

Ключевые слова: Вина, преступление, наказание, ответственность, осуждение, граждане, личности, права, свободы, защита.

Ibadullaev Sarvarbek Shukhrat ugli,
Lecturer of Law Enforcement Academy
of the Republic of Uzbekistan
E-mail: sarvaribadullaev2020@gmail.com

THE CRIMINAL-LEGAL SIGNIFICANCE OF THE INSTITUTION OF CONVICTION IN CRIMINAL LEGISLATION

ANNOTATION

This article describes the issues related to the criminal-legal significance of the institution of conviction in criminal law. Also, in the article, the opinion and opinions of scientists are given that the institution of conviction has a special place in the criminal law, and at the same time, the improvement of this institution is considered one of the main issues of jurisprudence. The author's suggestions and recommendations are given in the article regarding the improvement of the criminal justice institution. In this article, several theories related to the concept of conviction in many legal literature on criminal law are mentioned.

Keywords: Guilt, crime, punishment, responsibility, conviction, citizens, individuals, rights, freedoms, protection.

Бизга маълумки, миллий қонунчилигимизга судланганлик институти ва бошқа жазони индивидуаллаштиришга оид институтларнинг киритилганлигидан келиб чиқиб бемалол айтишимиз мумкин.

Бош қонунимизда Ўзбекистоннинг ҳар бир фуқароси мамлакат бўйлаб эркин ҳаракатланиш, турар ёки яшаш жойини эркин танлаш ҳуқуқига эга бўлиши, шунингдек барча фуқароларга мамлакатдан тўсиқларсиз чиқиш ва қайтиш ҳуқуқи қафолатланишига, ҳар бир фуқаронинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги ва унинг қафолатлари, айнан Конституция даражасида мустаҳкамланиши кераклигига ҳам алоҳида урғу бериб ўтилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддаси еттинчи қисмида “Шахснинг судланганлиги ва бундан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар унинг қариндошлари ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўлиши мумкин эмас”лиги белгиланди.

Дарҳақиқат, Ўзбекистоннинг миллий қонунчилик тизимида ҳақиқий фуқаролик жамияти қурилишида восита бўла оладиган бир қанча принциплар мавжуд. Шундай экан, Жиноят кодексида ҳам жиноят содир этган шахс учун ҳеч қандай адолатсизлик туғдирмайдиган, балки шахсга енгиллик берадиган принциплар ўз ифодасини топган. Жиноят қонунчилигида қонунийлик, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, демократизм, инсонпарварлик, одиллик, айб учун жавобгарлик принципларининг қонунан мустаҳкамлаб қўйилганлиги бундан далолатдир.

Жиноят ҳуқуқига оид юридик адабиётларга назар ташлайдиган бўлсак, олдин содир этган жинояти учун судлангандан кейин яна янги жиноят содир этган бўлса, бундай ҳолатда судланганлик ҳолати оғирлаштирувчи ҳолат сифатида қаралади.

Яна шуни алоҳида айтиб ўтиш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилиги тизимини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3723 сонли қарорининг жиноят қонунчилигини такомиллаштириш концепсиянинг 3- банди 2-кичик бандида: “Жиноий жазоларнинг санксияларини жиноятларнинг ижтимоий хавфлилик даражаси ва характери билан қатъий мувофиқлаштириш, жазоларнинг муқобил турларини оқилона ва мутаносиб равишда қўллашни таъминлаш”[1].

Бундан кўриниб турибдики, мазкур бандни ҳаётга тадбиқ этиш учун, яъни жиноят содир этган шахсларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиш, шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жиноят учун жазо тайинлашда одиллик ва инсонпарварлик

принципларини амалда қўлланилишини таъминлаш, жиноят учун жазоларни индивидуаллаштириш, жиноят учун жавобгарлик муқаррар эканлигини жамиятдаги шахслар онгига сингдириш лозим.

Буларнинг амалга оширилишида бевосита судланганлик ҳолатининг ўрни жуда ҳам муҳим ҳисобланади. Суд-тергов органлари жазо тайинлашда судланганлик ҳолатини амалда қўллаш юзасидан етарли кўникмага эга бўлмаслиги, жиноят учун тайинланадиган жазоларнинг адолатсизлигига, фуқароларда давлатга нисбатан ишончсизлик ҳисси уйғонишига олиб келади. Шуларни инобатга олган ҳолда, суд-тергов органлари судланганлик ҳолатини ҳисобга олиб, синчковлик билан баҳолаб ҳукм чиқариши шарт.

Уларни амалга ошириш маълум даражада, жумладан ҳукм чиқариш вақтида қонунда кўзда тутилган судланганлик ҳолатини эътиборга олиб жазо тайинланишида ўз ифодасини топган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 77-80-моддаларида кўзда тутилган судланганликнинг ҳуқуқий аҳамияти, судланганлик ҳолатинининг бошланиши, тугалланиши ва муддатларининг ҳисоблашни тадқиқ қилишнинг муҳимлиги ҳамда унинг моҳияти ва мазмунини, бу нормаларни тадбиқ этиш муаммолари, жазони индивидуаллаштиришнинг назарий жиҳатларини очиб беришда ифодаланади.

Ушбу муаммо жиноят ҳуқуқи курси ва жиноят ҳуқуқи умумий қисми бўйича дарсликларнинг муаллифлари, Жиноят кодексига шарҳларнинг муаллифлари томонидан ҳам кенг мулоҳаза қилинган. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг қабул қилиниши муносабати билан жазони индивидуаллаштиришда муҳим аҳамиятга эга бўладиган судланганлик ҳолати ҳақида янгича фикрлаш, унинг назарий қоидаларини янгича талқин қилиш, уларнинг мазмунини очиб бериш, амалда қўлланиш масалаларини ишлаб, бу борадаги қонунларни ривожлантириш масалаларини ишлаб чиқиш зарурати вужудга келганлиги эътиборга олинishi керак.

Жиноят қонунчилигида судланганлик институти ўзига хос ўринга эга ва шу билан биргаликда бу институтни такомиллаштириш юриспруденциянинг асосий масаларидан бири ҳисобланади. Судланганлик институти бўйича юридик фанлар профессорлари томонидан кўплаб илмий ишлар, мақолалар, диссертациялар ёзилган. Шу билан биргаликда, жиноят ҳуқуқига оид кўплаб юридик адабиётларда судланганлик тушунчасига оид бир қанча назариялар келтириб ўтилган. Бундан ташқари, миллий қонунчилигимизга оид кўплаб норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳам судланганлик тушунчасига таъриф бериб ўтилган.

Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 77-моддасида судланганликка қуйидагича таъриф бериб ўтилган “Судланганлик шахснинг содир этган жинояти учун ҳукм этилганлигидан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолатдир”[2].

Бундан ташқари, 2015 йил 18 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленуминг “Судланганлик ҳолати тугалланиши ва олиб ташланишига оид қонунчиликни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида” ги 13-сонли қарорида ҳам судланганлик ҳолатига тушунтириш бериб ўтилган:

Судларга тушунтирилсинки, судланганлик шахснинг, унга суд ҳукми билан жазо қўлланишидан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолати бўлиб, мазкур шахсга нисбатан жиноят-ҳуқуқий ва умумҳуқуқий хусусиятга эга муайян салбий оқибатлар келиб чиқишида номоён бўлади[3].

Жиноят кодексининг 77-моддасига мувофиқ, судланганлик ҳолати жазо тайинланган суд ҳукми қонуний кучга кирган кундан бошлаб, у тугалланган ҳисобланади.

С.В.Бородиннинг фикрича Умумий қисмда кўрсатилган судланганлик ҳолати Махсус қисмнинг алоҳида моддаларида аниқлаштирилади[4].

Судланганлик оғирлаштитувчи ҳолат сифатида ҳуқуқий адабиётларда ҳам айтиб ўтилган. Масалан, ҳуқуқий адабиётларида қонунда кўрсатилмаган ҳолатларни ҳам оғирлаштитувчи ҳолат деб ҳисоблаш тўғрисида фикрлар илгари сурилган, жумладан, айбдорнинг шахсини белгиловчи ҳолатларни ҳисоблашда судланганликни ҳам белгилаш кераклиги айтилган. Масалан, М. Ленау шундай ҳолатларга жиноят содир қилгунга қадар

шахснинг жамиятдаги, маълум бир жамоадаги, оиладаги хулқини инобатга олишни таклиф қилган[5].

Юқорида биз судланганлик ҳолатини қонун нормаларидаги ва баъзи юридик адабиётлардаги берилган таърифларини кўриб чиқдик. Биз юқоридагилардан шуни тушунишимиз мумкинки, қонун судланганликни фақат муайян бир шахснинг содир этган жинояти учун суд томонидан ҳукм қилиш факти билан бевосита боғлайди. Биз қонун нормаларида берилган таъриф ва тушунтиришлардан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, шахс ЖКнинг махсус қисми моддасида назарда тутилган жиноят белгиларининг барча белгилари мавжуд бўлган ижтимоий хавфли қилмишни содир этганликда айбдор деб топилиб, айблов ҳукми эълон қилингандан кейин судланган деб ҳисобланади. Лекин биз бу ерда шуни нарсани унутмаслигимиз керакки, ҳар қандай ҳукм қилиш судланганлик ҳолатини келтириб чиқармайди. Жиноят ҳуқуқи қонунчилигига назар ташлайдиган бўлсак, ҳукм қилиш фақат жазо тайинлаш учун чиқарилмайди. Ҳукм қилиш нафақат жазо тайинлашда балки, жазодан озод қилишда ҳам ҳукм чиқарилади. Бундан келиб чиқиб айтишимиз мумкинки, судланганлик фақат жазонинг муайян тури ва миқдори белгилангандагина келиб чиқади. Биз мазкур фикримизнинг асоси сифатида Жиноят кодексининг 77-моддаси иккинчи қисмини келтиришимиз мумкин. Судланганлик ҳолати деганда биз яна шуни айтшимиз керакки, судланганлик жазони ўташ давомида ҳам мавжуд бўлади. Суд томонидан жазони ўташ давомида бирор жиноят содир этган шахсга нисбатан жазо тайинлаётганда инобатга олиш зарур. Бу ерда яна шу нарсага ҳам эътибор бериш керакки, шахсга нисбатан дастлабки тергов вақтида ҳам, ҳукм эълон қилингандан кейин ҳам шу билан биргаликда, шахсга нисбатан танланган эҳтиёт чораси туридан қатъий назар шахсни судланган деб топиш мумкин эмас.

Судланганликнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти ҳақида гап борар экан, шуни айтшимиз мумкинки, шахсни жазодан озод қилиш, жазо ўрнига тиббий йўсиндаги мажбурлов чораси, шу билан биргаликда маҳкум вояга етмаган ҳолларда тарбиявий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган ҳолларда шахснинг судланганлик ҳолатини келтириб чиқармайди.

Судланганлик шахс ҳуқуқий мақомининг тавсифи бўлиб, судланмаган шахс билан солиштирилганда, судланган шахсга ҳуқуқларини чеклаш билан бирга мажбурият ҳам юклайди[6].

М.Усмоналиевнинг фикрича, “Судланганлик жиноят ҳуқуқининг муҳим институтларидан бири бўлиб, шахснинг содир этган жинояти учун жиноий жазога ҳукм этилганликдан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолатдир”[7].

Г.В.Виттенбергнинг таъкидлашича эса, судланганлик шахсни содир этган жинояти учун унга суд томонидан ҳукм қилиш факти орқали белгиланган жазо натижасида келиб чиқадиган жиноят ҳуқуқий ҳолати[8]. Юқорида келтириб ўтилган таърифлар бир-бирига жуда ўхшаш бўлиб, судланганлик тушунчаси деярли бир хил, яъни жиноят содир этган шахсга нисбатан қўлланиладиган жазо натижасида келиб чиқадиган шахснинг ҳуқуқий ҳолати сифатида тушунилади.

“Жазо қўллаш билан чиқариладиган айблов ҳукми махсус жиноий ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради. Судланганлик – бу суд томонидан айбли деб топилган ва жазога ҳукм қилинган шахсни махсус жиноий ҳуқуқий ҳолатини белгилайди”, деб айтиб ўтган эди А.В.Наумов[9].

Судланганлик шахсни жиноят содир қилганлиги учун ҳукм қилишнинг ҳуқуқий оқибати бўлиб, унинг “махсус ҳуқуқий ҳолати”ни келтириб чиқаради. Бу ҳуқуқий оқибатларни бир-биридан ажратиш мумкин эмас, уларнинг бири иккинчиси билан узвий боғлиқ.

В.В.Галина судланганликка бошқача таъриф беради, унинг берган таърифига кўра, судланганлик шахсда жазони ўтаб чиққандан сўнг уни ресидивист деб топиш имконини берувчи фактнинг мавжудлигидир[10]. Судланганликка берилган бу таърифнинг аҳамияти шундаки, муаллифнинг фикрича, судланганлик “ўстирувчи” характерга эга.

Бироқ бу таъриф судланганлик тушунчасини тўлиқ очиб бера олмайди. Шу билан бирга судланганликнинг нима сабабдан олдинги ҳолатга оидлиги тушунарсиз берилган.

Судланганликка оид ҳуқуқий оқибатлар шахс жазони ўташи ёки ижро этиши жараёнида ҳам қўлланилади.

Судланганликка юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагича таъриф беришимиз мумкин: **“Судланганлик, шахснинг содир этган жинояти учун ҳукм этилганидан келиб чиқадиган(жазодан озод қилинганлигидан қатъий назар) ва судланганлик олиб ташлангунга ёки тугалланишига қадар давом этадиган ҳуқуқий ҳолатдир”**.

С.И.Зелодованинг фикрича судланганлик 3 даврни ўз ичига олади: 1) суд ҳукмини қонуний кучга кириши ва жазонинг ижро этиш бошланишига қадар бўлган вақт оралиғи; 2) жазони ўташ даври; 3) жазони ўтаб бўлиш (жазодан озод қилиш) давридан судланганликни олиб ташлаш ёки тугалланишига бўлган вақт оралиғи[11].

Бизнингча суд ҳукмини қонуний кучга кириши ва жазонинг ижро этиш бошланишига қадар бўлган биринчи давр судланганлик даврига кирмайди, чунки ҳукм қонуний кучга кирган кундан бошлаб шахс судланган деб ҳисобланади.

Судланганлик содир этилган қилмишнинг субъектив томонидан келиб чиқиб қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилган жиноятларга нисбатан алоҳида ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради. ЖКнинг 34-моддасига кўра шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун судлангандан кейин қасддан янги жиноят содир этиши ресидив жиноят деб топиш учун асос бўлади. Ёхуд ЖКнинг 56-моддаси “н” бандига кўра илгари ҳам қасддан жиноят содир этган шахснинг такроран ёки қасддан янги жиноят содир этиши жазони оғирлаштирувчи ҳолат сифатида инобатга олиниши мумкинлиги белгиланган.

Судланганлик ҳақидаги тушунча жиноят ҳуқуқига оид юридик адабиётларда ҳам бериб ўтилган. Масалан, ҳуқуқшунос М.Х.Рустамбаевнинг “Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси” дарслигида судланганлик тушунчасига таъриф қуйидагича бериб ўтилган: “Судланганлик – бу шахс учун салбий, биринчи навбатда, жиноят-ҳуқуқий хусусиятдаги оқибатларни келтириб чиқарган жазонинг муайян тури ва миқдорига ҳукм қилинишидан келиб чиққан шахснинг алоҳида ҳуқуқий ҳолатидир”[12].

Муаллифлар жамоасида томонидан нашр этилган “Жиноят ҳуқуқи” дарслигида судланганлик ҳолатига қуйидагича таъриф берилган: “Судланганлик, шахснинг содир этган жинояти учун ҳукм этилганидан келиб чиқадиган (жазодан озод қилинганлигидан қатъий назар) ва судланганлик олиб ташлангунга ёки тугалланишига қадар давом этадиган ҳуқуқий ҳолатдир”[13].

Мазкур масалага нисбатан М.Х.Рустамбаев қуйидагича фикрни илгари суради: “Енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни назарда тутувчи жиноят тамоман мустақил таркибга эга бўлиб, ҳар қайси шундай ҳолат жиноятнинг обектини, обектив томонини ёки субъектини ифодаловчи белгиларни жиддий ўзгартириб юборади”[14].

Бундай дейишимизга асосий сабаб шундаки, суд-тергов амалиётида судланганлик оғирлаштирувчи ҳолат саналади ва жиноятни квалификация қилишда, жазо тайинлашда алоҳида аҳамиятга эга бўлади.

Юқорида биз судланганлик ҳолатининг юридик адабиётларда берилган таърифларини келтириб ўтдик. Биз бу каби таърифлардан турли хилдаги турли хил таърифлар келтиришимиз мумкин. Келтирилган таърифлар шакл жиҳатидан қисман фарқ қилса-да, лекин маъно жиҳатдан бир-бирига жуда яқиндир.

Биз юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидагича таъриф келтиришимиз мумкин:

Судланганлик – шахс учун салбий бўлган, биринчи навбатда жиноят-ҳуқуқий хусусиятдаги оқибатларнинг келиб чиқишини белгилайдиган, жазонинг муайян тури ва миқдорига ҳукм қилинишидан келиб чиққан ҳолатдир.

Юқорида биз судланганликка берилган таърифларни келтирдик. Судланганликнинг жиноят-ҳуқуқий оқибати жуда муҳимдир. Бундай дейишимизга асосий сабаб сифатида қуйидагини келтиришимиз мумкин:

Судланганлик - бу шахснинг судланганлигининг ҳуқуқий оқибати бўлиб, унинг ҳуқуқий ҳолатини белгилаб беради, судланганликни ижро этиш даврида ва у ижро

этилганидан кейин қонун билан белгиланган муддатда тегишли ҳуқуқий чекловлар мавжудлиги билан боғлиқ.

Юқоридагиларга қўшимча қилиб биз яна шуни айтишимиз мумкинки судланганлик ҳолати ҳақида Олий Суд Пленуми қарорида яна шу нарса ҳам айтиб ўтилган:

Суд амалиётига кўра, ретсидив жиноят мавжудлиги ҳақидаги масалани ҳал қилишда шахс судланаётган ёки муқаддам судланган, қасддан содир этилган жиноят тамом бўлган ёки тамом бўлмаган жиноят эканлиги, шунингдек ушбу жиноятлардан қай бирида бўлсин, шахс бажарувчи ёки иштирокчи бўлганлиги аҳамиятга эга эмаслиги белгиланган. Бундан ташқари, агар шахс бир неча жиноят учун судланган бўлиб, уларнинг айримларини вояга етмаган ёшда содир этган бўлса, фақат вояга етган даврда содир этилган жиноятлар учун судланганлиги эътиборга олиниши кўрсатилган[15].

Судланганлик, шахснинг содир этган жинояти учун ҳукм этилганидан келиб чиқадиган (жазодан озод қилинганлигидан қатъи назар) ва судланганлик олиб ташлангунга ёки тугалланишига қадар давом этадиган ҳуқуқий ҳолатдир[13].

Судланганлик, биринчи навбатда, шахснинг шахси, унинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ бўлиб, кўп ҳолларда унинг ижтимоий мавқеи ва жамиятдаги ролини белгилайди. Бу, ўз навбатида, судланганликнинг ҳуқуқий моҳияти ва ижтимоий моҳияти масаласига эътиборни кучайтиришни талаб қилади, чунки у томонидан муайян шахснинг ҳаётида юзага келадиган салбий оқибатлар ҳал қилувчи рол ўйнайди. Судланганлик жазони ижро этиш, жазони ўтаган шахсларни мослаштириш билан бевосита боғлиқ бўлиб, шахсни қайта ижтимоийлаштириш бўйича ахлоқий, психологик ва амалий характердаги масалалар мажмуасини қамраб оладиган мураккаб ва кўп қиррали муаммодир.

Судланганлик шахснинг содир этган жинояти учун жинойат жазога ҳукм этилганликдан келиб чиқадиган ҳуқуқий ҳолатдир. Бундан ташқари судланганлик содир этилган қилмишнинг субъектив томонидан келиб чиқиб қасддан ёки эҳтиётсизликдан содир этилган жиноятларга нисбатан алоҳида ҳуқуқий оқибатларни келтириб чиқаради. Бизнинг фикримизча, ЖКнинг 34-моддасига кўра, шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун судлангандан кейин қасддан янги жиноят содир этиши рецидив жиноят деб топиш учун асос бўлади. Бу деганда биз шуни тушунишимиз мумкинки, агар шахс илгари қасддан содир этган жинояти учун жиноят содир этгандан кейин судланади ва янги жиноят содир этганда шахс рецидив деб топилади. Бундан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, шахсни рецидивист деб топиш учун шахс олдин қасддан содир этган жинояти учун судланган бўлиши керак. Бунда ҳам судланганликнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти қанчалик муҳимлигини кўришимиз мумкин.

Ҳозирги вақтда ҳар қандай давлатнинг қонунчилик тизимига эътибор берадиган бўлсак, судланганлик ўз аҳамиятини йўқотмаган. Ўзининг мураккаблиги туфайли судланганлик турли ҳуқуқ соҳаларида ўз ифодасини топади.

Хулоса қиладиган бўлсак, судланганлик институти қуйидаги асосларни ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнайди:

Конституциявий тузум ва давлатнинг яхлитлиги, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда асосий институтлардан биридир.

Судланганлик жиноят ҳуқуқи ва умумий ҳуқуқий ҳодиса сифатида жинойат иш юритишнинг турли функциялари, унинг ҳуқуқий табиати ва мақсади тўлиқ очиқ берилмаган мураккаб ҳуқуқий ҳодиса эканлигини кўрсатади.

Судланганлик асосида вужудга келган судланганлик институти, шахснинг ҳуқуқий ҳолатидаги ўзгаришлар илгари судланган шахслар томонидан жиноятга қарши самарали курашни таъминлашга қаратилган. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, жинойат жавобгарликни ўрнатишнинг асосий мақсади уни такрорий жиноятларга қарши курашишда қўллашдир.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3723 sonli qarori (Decision PQ-

- 3723 of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to fundamentally improve the system of criminal and criminal-procedural legislation") //https://lex.uz/docs/-3735818#-3736684
2. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 77-modda 2-qismi. “Adolat” huquqiy axborot marlazi.Toshkent-2020. (Article 77, Part 2 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. "Adolat" legal information center. Tashkent-2020)
 3. 2015-yil 18-sentabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenuming “Sudlanganlik holati tugallanishi va olib tashlashga oid qonunchilikni qo‘llash bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 13-sonli qarori (Resolution No. 13 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan dated September 18, 2015 "On the judicial practice on the application of the legislation on the completion and removal of convictions")
 4. Бородин С. В. Общая характеристика отягчающих обстоятельств умышленного убийства по Вьетнамскому законодательству. В кн: Совершенствование мер борьбы с преступностью и ее профилактика –Т.: 1980 –С. 31 (Borodin S.V. General characteristics of aggravating circumstances of intentional murder according to Vietnamese legislation. In the book: Improving measures to combat crime and its prevention – Т.: 1980 – P. 31).
 5. Ленау М. Личность виновного и приговор суда. // 1992. – №21 –С. 18 (Lenau M. Identity of the culprit and the verdict of the court. // 1992. – No. 21 – P. 18)
 6. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм. “ILM ZIYO” Т. 2006. –Б. 532. (Rustambayev M.Kh. Comments on the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. General part. "ILM ZIYA" Т. 2006. -P. 532)
 7. Усмоналиев М. Судланганлик унинг ҳуқуқий оқибатлари ва либераллаштириш муаммолари. – Т.: Янги аср авлоди. 2005 й. –Б. 12 (Usmonaliev M. Conviction, its legal consequences and problems of liberalization. - Т.: The generation of the new century. 2005 -P. 12)
 8. Виттенберг Г.В. Некоторые вопросы практика применения Указа Президума Верховного Совета Иркутск: Исд-во Иркутского ун-та, 1991. 127-139 (Wittenberg G.V. Some questions about the practice of applying the Decree of the Presidium of the Supreme Council Irkutsk: Publishing House of Irkutsk University, 1991. 127-139)
 9. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть. –М.: БЕК, 1996. – С. 481-482 (Naumov A.V. Criminal law. A common part. –М.: БЕК, 1996. – P. 481-482).
 10. Галина В.В. Погашение и снятие судимости. Харьков: Вишья школа, 1979. –С. 7 (Galina V.V. Expungement and expungement of a criminal record. Kharkov: Vishaya School, 1979. – P. 7).
 11. Зелодова С.И // Павоведение. 1974. –№ 2. –С.66 (Zelodova S.I. // Pavovedenie. 1974. –No. 2. –P.66).
 12. М.Х.Рустамбаев “ О‘zbekiston Respublikasining Jinoyat huquqi kursi” darslik. 252 – bet. – Toshkent 2018. (M.K. Rustambayev "Course of Criminal Law of the Republic of Uzbekistan" textbook. 252 – p. -Tashkent 2018)
 13. Mualliflar jamoasi. “Jinoyat huquqi” darslik. Toshkent 2020. –P.89. (The team of authors. "Criminal law" textbook. Tashkent 2020. -P.89)
 14. Рустамбаев М. Х. Осуществление правосудия по уголовным делам судами независимого Узбекистана. –Т.: “Узбекистон”. 1994 –С. 123 (Rustambaev M. Kh. Administration of justice in criminal cases by the courts of independent Uzbekistan. –Т.: “Uzbekistan”. 1994 –P. 123).
 15. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlari to‘plami. Jild .2 – Т.: Adolat, 2006. – В. 229. (Collection of decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan. Volume 2 - Т.: Adolat, 2006. - P. 229)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000